

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2023**

Харків 2023

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2023**

Kharkiv 2023

I 74

УДК 004(063)

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 1405 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2023 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2023

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	29
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	90
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	136
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	150
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	150
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	229
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	272
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	327
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	389
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	418
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	418
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	443
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	456
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	495
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	629
Секція 6. Медичні науки	822
Секція 7. Міжнародна освіта	841
<i>7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації</i>	841
<i>7.2 Міжнародна гуманітарна освіта</i>	879
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	894
<i>8.1 Сучасні проблеми гуманітарних наук</i>	894
<i>8.2 Управління соціальними системами і підготовка кадрів</i>	937
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	977

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1004
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1004
<i>9.2 Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами</i>	1061
<i><u>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</u></i>	<u>1094</u>
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1150
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1218
<i>9.6 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації</i>	1236
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1248
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1259
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1279

COMPUTER CONTROL OF OPHTHALMOLOGY ELECTROCOAGULATION Saoud O.

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

Eye diseases, including those associated with the risk of total vision loss, have a steady trend of growth worldwide [1]. Detachment of the retina occupies an important place among such reasons. All surgical procedures designed to restore the anatomical integrity of a detached retina are characterized by the risk of side effects (bleeding, repeated detachment, cataract progression, etc.). The choice of the method of surgical treatment always takes into account the effectiveness of vision restoration and possible side effects, both of the pathological condition itself and of iatrogens.

The authors of many studies compare different methods of surgical retinal repair, with and without removal of the vitreous body, using cryo-, laser- and electrocoagulation, but cannot provide a final convincing recommendation regarding the best method of treatment. Most of them emphasize the need for further improvement of methods and tools for vitreoretinal surgical interventions [2; 3]. Instruments, materials for tamponade, prevention of bacterial complications, etc. also affect the result of surgical interventions.

In compliance with all the requirements of bioethics, we conducted an experimental study on laboratory animals to restore the anatomical integrity of a detached retina. In compliance with all the requirements of bioethics, an experimental study was conducted on laboratory animals to restore the anatomical integrity of the detached retina. A special monopolar electrode of the original design with a diameter of 25 G was inserted into the eye of the rabbit through the suprachoroidal access (*Fig.*), which is connected to a high-frequency electric generator. Influence parameters 10–16 V [10–12 V, 12–14 V, 14–16 V], 66 kHz, 0.1 A) [4] are controlled by the computer program of the electric generator. As a result of electrocoagulation of the layers of the retina, a strong chorioretinal tissue connection was obtained. At the same time, minimal tissue damage was recorded at an exposure voltage of 10–12 V. The used electrocoagulation method is promising for detached retina, which does not require removal of the vitreous body and tamponade of the eye and facilitates recovery of patients.

Fig. Working electrode for ophthalmic monopolar electrocoagulation with high-frequency current.

References: 1. Global data on visual impairments 2010. World Health Organization. Available from: <https://www.iapb.org/wp-content/uploads/GLOBALDATAFINALforweb.pdf> 2. Saoud O., Serhienko A. Monopolar coagulator for surgery with suprachoroidal access. *Medicine Today and Tomorrow*. 2021. Vol. 90. No.3. P. 25-34. DOI: msz.2021.90.3.sse [in Ukrainian]. 3. Sena D. F., Kilian R., Liu S.-H., Rizzo S., Virgili G. Pneumatic retinopexy versus scleral buckle for repairing simple rhegmatogenous retinal detachments. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2021. No.11. Art. No.: CD008350. DOI: 10.1002/14651858.CD008350.pub3. 4. Saoud O., Turchyn M. V. Morphological changes in eyes after suprachoroidal high-frequency electrosurgical treatment of the retina. *Experimental and Clinical Medicine*. 2021. Vol. 90. No.4. 10 p. In press. DOI: 10.35339/ekm.2021.90.4.sot [in Ukrainian].